

ISSN 2181-5674

PROBLEMS OF
BIOLOGY *and*
MEDICINE

БИОЛОГИЯ *ва*
ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ

2025, № 3 (161)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

PROBLEMS OF
BIOLOGY AND MEDICINE

**БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ**

**ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ
И МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по теоретическим и практическим
проблемам биологии и медицины

основан в 1996 году

Самаркандским отделением

Академии наук Республики Узбекистан

выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ж.А. РИЗАЕВ

Редакционная коллегия:

Н.Н. Абдуллаева, Д.Ш. Абдурахманов,

М.М. Абдурахманов, Т.А. Арипова, Т.А. Аскарров,

Ю.М. Ахмедов, А.С. Бабажанов, С.А. Блинова,

С.С. Давлатов, А.С. Даминов, А.С. Кубаев,

З.Б. Курбаниязов (зам. главного редактора),

К.Э. Рахманов (ответственный секретарь), Э.А. Ризаев,

Б.Б. Негмаджанов, Н.М. Магзумова, М.Р. Рустамов,

Э.Н. Ташкенбаева, Ш.Т. Уроков, Н.А. Ярмухамедова

***Учредитель Самаркандский государственный
медицинский университет***

2025, № 3 (161)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 140100,
г. Самарканд, ул. Амира Темура, 18.

Телефон:

(99866) 233-36-79

Факс

(99866) 233-71-75

Сайт

<http://pbim.uz/>

e-mail

pbim@pbim.uz

sammi-xirurgiya@yandex.ru

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Самаркандской области
№ 09-26 от 03.10.2012 г.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 219/5
от 22 декабря 2015 года реестром ВАК
при Кабинете Министров РУз
в раздел медицинских наук

Индексация журнала

Редакционный совет:

Х.А. Акилов	(Ташкент)
М.М. Амонов	(Малайзия)
О.А. Атаниязова	(Нукус)
М.К. Гулзода	(Таджикистан)
Б.А. Дусчанов	(Ургенч)
А.Ш. Иноятов	(Ташкент)
А.И. Икрамов	(Ташкент)
А.К. Иорданишвили	(Россия)
Б. Маматкулов	(Ташкент)
Ф.Г. Назиров	(Ташкент)
А.Ю. Разумовский	(Россия)
В.М. Розинов	(Россия)
Л.М. Рошаль	(Россия)
С.П. Рубникович	(Белоруссия)
Ш.Ж. Тешаев	(Бухара)
А.М. Шамсиев	(Самарканд)
А.К. Шодмонов	(Ташкент)
Б.З. Хамдамов	(Бухара)
М.Х. Ходжибеков	(Ташкент)
Diego Lopes	(Италия)
Jung Young Paeng	(Корея)
Junichi Sakamoto	(Япония)
May Chen	(Китай)
Rainer Rienmuller	(Австрия)
Sohei Kubo	(Япония)

Подписано в печать 17.06.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. п.л. 34

Заказ 167

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии СамГМУ

140151, г. Самарканд,

ул. Амира Темура, 18

Клинические исследования

Clinical studies

<p><i>Аббосов О.М., Абдурахмонов Ф.Р., Боймурадов Ш.А., Мирзабаев А.М.</i> Тадқиқот натижаларининг назарий ва амалий тиббиётга тадбиқ этиш орқали юз соҳаси юмшоқ тўқималари кўшма жароҳатлари асоратларини реабилитация қилиш самарадолигини баҳолаш</p>	7	<p><i>Abbosov O.M., Abdurakhmonov F.R., Boymuradov Sh.A., Mirzabayev A.M.</i> Assessment of the effectiveness of rehabilitation of complications of soft tissue injuries maxillafacial region through the application of research results to theoretical and practical medicine</p>
<p><i>Авазов А.А., Шакиров Б.М.</i> Болаларда панжа ва товон чуқур куйишларини нам мухитда хирургик даволашни қиёсий баҳолаш</p>	10	<p><i>Avazov A.A., Shakirov B.M.</i> Evaluation of surgical approaches to treating deep hand and foot burns in children in a hydrated environment</p>
<p><i>Аметова А.С.</i> Ревматоид артритда қўл бўғимларининг сонографияси ва даволашнинг оптималлаштирилган усуллари самарадорлиги</p>	13	<p><i>Ametova A.S.</i> Efficiency of optimized methods of sonography and treatment of hand joints in rheumatoid arthritis</p>
<p><i>Аскарова З.З., Рахимова А.О.</i> Перименопаузал аномал кон кетиши бўлган аёлларда эндометрий ва миометрийнинг таркибий ўзгаришлари</p>	17	<p><i>Askarova Z.Z., Rakhimova A.O.</i> Structural changes of the endometrium and myometrium in women with perimenopausal abnormal bleeding</p>
<p><i>Ахмедов Р.Ф.</i> Эффективность применения озонотерапии при ожоговом сепсисе</p>	21	<p><i>Akhmedov R.F.</i> Effectiveness of ozone therapy in burn sepsis</p>
<p><i>Ахмедова А.Т., Муинова З.М., Расулова Ф.Г.</i> Первая беременность: влияние на развитие и исходы родов</p>	25	<p><i>Akhmedova A.T., Muinova Z.M., Rasulova F.G.</i> First pregnancy: impact on development and birth outcomes</p>
<p><i>Ачилов М.Т., Амонов Х.Р., Ахмедов Г.К., Джаббаров З.И.</i> Анализ результатов хирургической тактики при новообразованиях головки поджелудочной железы</p>	29	<p><i>Achilov M.T., Amonov Kh.R., Akhmedov G.K., Jabbarov Z.I.</i> Analysis of the results of surgical tactics in neoplasms of the head of the pancreas</p>
<p><i>Бахритдинов Б.Р., Алиев М.А.</i> Бош мия ўсмаларининг магнит-резонанс спектроскопиясида метаболик ўзгаришларнинг гистологик хусусиятлар билан боғлиқлиги</p>	33	<p><i>Bakhritdinov B.R., Aliev M.A.</i> Correlation of metabolic changes with histological characteristics in magnetic resonance spectroscopy of brain tumors</p>
<p><i>Боймурадов Ш.А., Абдурахмонов Ф.Р.</i> Юз-жағ соҳаси юмшоқ тўқималарининг кўшма жароҳатлари асоратларининг ривожланиш механизмлари</p>	37	<p><i>Boymuradov Sh.A., Abdurakhmonov F.R.</i> Mechanisms of the development of complications soft tissue injuries maxillafacial region</p>
<p><i>Василенко А.В.</i> Сравнительный анализ динамики состояния цилиарного тела при использовании гипотензивных глазных капель и после лазерной микроимпульсной циклофотокоагуляции</p>	40	<p><i>Vasilenko A.V.</i> Comparative analysis of the dynamics of the ciliary body state using hypotensive eye drops and after laser micropulse cyclophotocoagulation</p>
<p><i>Джамалутдинова И.Ш., Ризаев Ж.А.</i> Аёл спортчиларнинг гормонал ҳолатига таъсир этувчи омиллар</p>	43	<p><i>Djamalutdinova I.Sh., Rizaev J.A.</i> Factors affecting the hormonal state of female athletes</p>
<p><i>Джурабекова А.Т., Амонова З.К., Муродов М.Н.</i> Мигренда тунги уйқунинг бузилиши билан бош оғриш даражаси ўртасидаги ўзаро боғлиқлик</p>	46	<p><i>Djurabekova A.T., Amonova Z.K., Murodov M.N.</i> The interrelationship between sleep disturbances and headache intensity in migraine</p>
<p><i>Зайниев С.С.</i> Научно обоснованные подходы к краткосрочной и долгосрочной реабилитации детей с врожденными пороками желудочно-кишечного тракта</p>	50	<p><i>Zayniev S.S.</i> Evidence-based approaches to short-term and long-term rehabilitation of children with congenital malformations of the gastrointestinal tract</p>
<p><i>Зиядуллаев Ш.Х., Урунбаева М.Н., Хамроев Б.О.</i> Особенности клинических, лабораторных и инструментальных показателей больных аутоиммунным тиреоидитом</p>	54	<p><i>Ziyadullaev Sh.Kh., Urunbaeva M.N., Khamroev B.O.</i> Features of clinical, laboratory and instrumental indicators of patients with autoimmune thyroiditis</p>
<p><i>Ибрахимова Ҳ.Р., Орзукулов А.О.</i> Мактабгача ёшда бўлган болаларда паразитар касалликларнинг бирламчи профилактикасини шакллантириш</p>	58	<p><i>Ibrakhimova H.R., Orzukulov A.O.</i> Formation of primary prevention of parasitic diseases in preschool children</p>
<p><i>Исмаилов Ж.А., Зиядуллаев Ш.Х., Расули Ф.О.</i> Бронхиал астма билан оғриган беморларда бўлмачалар фибриляциясини бартараф қилишнинг самарадорлиги</p>	61	<p><i>Ismailov J.A., Ziyadullaev Sh.Kh., Rasuli F.O.</i> Effectiveness of atrial fibrillation elimination in patients with bronchial asthma</p>

РЕВМАТОИД АРТРИТДА ҚЎЛ БЎҒИМЛАРИНИНГ СОНОГРАФИЯСИ ВА ДАВОЛАШНИНГ ОПТИМАЛЛАШТИРИЛГАН УСУЛЛАРИ САМАРАДОРЛИГИ

Аметова Алие Серветовна

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Ўзбекистон Республикаси, Самарқанд ш.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПТИМИЗИРОВАННЫХ МЕТОДОВ СОНОГРАФИИ И ЛЕЧЕНИЯ СУСТАВОВ КИСТЕЙ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ

Аметова Алие Серветовна

Самаркандский государственный медицинский университет, Республика Узбекистан, г. Самарканд

EFFICIENCY OF OPTIMIZED METHODS OF SONOGRAPHY AND TREATMENT OF HAND JOINTS IN RHEUMATOID ARTHRITIS

Ametova Alie Servetovna

Samarkand State Medical University, Republic of Uzbekistan, Samarkand

e-mail: info@sammu.uz

Резюме. Ушбу тадқиқотда ревматоид артрит билан оғриган беморларда қўл панжа бўғимларининг ультратовуш текшируви ва комплекс терапияси самарадорлиги ўрганилди. Тадқиқот натижалари кўрсатдики, сонографиянинг оптималлаштирилган усуллари касаллик фаоллигини аниқлашда юқори аниқликка эга бўлиб, клиник кўрсаткичлар билан мустаҳкам боғлиқликни кўрсатди. Левелимаб препаратининг комплекс терапияга қўшилиши беморларнинг ҳолатини сезиларли даражада яхшилаб, касаллик белгилари ва яллиғланиш фаоллигини камайтирди. Ишлаб чиқилган ультратовуш текшируви шкаласи касалликни бошқаришда муҳим восита сифатида тавсия этилди.

Калим сўзлар: ревматоид артрит, ультратовуш текшируви, сонография, қўл панжа бўғимлари, левелимаб, комплекс терапия.

Abstract. In this study, the effectiveness of ultrasound examination and complex therapy of the hand joints in patients with rheumatoid arthritis was studied. The results of the study showed that the optimized methods of sonography have high accuracy in determining the activity of the disease and show a strong correlation with clinical indicators. The inclusion of the drug Levilimab in the complex therapy significantly improved the condition of patients, reducing the symptoms of the disease and the activity of inflammation. The developed ultrasound scale was recommended as an important tool in disease management.

Keywords: rheumatoid arthritis, ultrasound examination, sonography, hand joints, levilimab, complex therapy.

Актуальность. Ревматоид артрит (РА) сурункали аутоиммун касаллик бўлиб, қўлларнинг майда бўғимларининг яллиғланиши ва парчланиши билан тавсифланади, бу эса беморларнинг функциясини сезиларли даражада йўқотиши ва ҳаёт сифатининг пайишига олиб келади [3, 7]. Сўнгги йилларда сонография (ультратовуш текшируви) РАда, айниқса касалликнинг дастлабки босқичларида яллиғланиш фаоллигини ташхислаш ва мониторинг қилишнинг ноинвазив, арзон ва юқори сезгир усули сифатида кенг эътироф этилмоқда [2, 8].

Протоколларни стандартлаштириш ва визуализациянинг янги технологияларини қўллашни ўз ичига олган сонография усуллари оптималлаштириш қўл бўғимларидаги яллиғланиш ва деструктив ўзгаришларни аниқроқ аниқлаш имконини беради, бу эса ўз вақтида адекват терапияни тайинлашга ёрдам беради [4, 6]. Диагностика самарадорлигини ошириш

даволаш натижаларини яхшилаш, касалликнинг ривожланиш хавфини ва беморларнинг ногиронлигини камайтириш билан беvosита боғлиқ.

Мавжуд ютуқларга қарамай, РА билан оғриган беморларни комплекс даволаш самарадорлигини ошириш учун сонографиянинг оптималлаштирилган усуллари замонавий даволаш ёндашувлари билан бирлаштиришга қаратилган кейинги тадқиқотлар зарурати сақланиб қолмоқда. Бу, айниқса, дунёнинг турли минтақаларида РАнинг ўсиб бораётган касаллини сезиларли ижтимоий аҳамияти шароитида муҳимдир.

Шундай қилиб, ревматоид артритда сонография ва қўл бўғимларини даволашнинг оптималлаштирилган усуллари самарадорлигини ўрганиш замонавий ревматологиянинг долзарб вазифаси бўлиб, комплекс фанлараро ёндашув ва халқаро илмий ҳамкорликни талаб қилади.

Тадқиқот материаллари ва усуллари.

Тадқиқотда ревматоид артрит (РА) билан касалланган 112 нафар беморнинг таҳлили ўтказилган, улардан: I гуруҳга РА ташхиси қўйилган 82 нафар бемор, II гуруҳга эса текширув вақтида бўғимларнинг норевматоид характердаги яллиғланиш белгилари аниқланган, бошқа этиологияли артрит билан оғриган 30 нафар бемор киритилган. I гуруҳ беморлари РА фаоллигига қараб бир нечта кичик гуруҳларга бўлинган: энгил РА фаоллиги бўлган 22 бемор, ўртача РА фаоллиги бўлган 23 бемор, юқори РА фаоллиги бўлган 37 бемор. РА билан оғриган I гуруҳ беморлари (n=82) қўлланиладиган даволаш усуллари қараб 2 кичик гуруҳга бўлинган: IА кичик гуруҳга белгиланган протоколларга мувофиқ даволанган 41 бемор, IБ кичик гуруҳга тасдиқланган протоколга мувофиқ даволанишга қўшимча равишда, қон зардобиди ИЛ-6 даражаси юқори бўлганда, 162 мг дозада левилимаб препаратини бир марта тери остига қабул қилган 41 бемор киритилган.

Барча текширилганларга асосий клиник, лаборатор, нурли ва статистик тадқиқот усуллари мажмуаси қўлланилган.

Ўтказилган тадқиқотда ревматоид артрит ва бошқа этиологияли артритнинг асосий клиник белгилари баҳоланди (1-расм). Икки гуруҳдаги беморларда клиник кўрсаткичларнинг қиёсий таҳлили сезиларли фарқларни аниқлади. Ревматоид артрит билан оғриган беморларда (I гуруҳ) касалликнинг ўртача давомийлиги $12,18 \pm 0,71$ ойни ташкил этди, бу бошқа этиологияли артрит билан оғриган беморларга (II гуруҳ) қараганда анча кам - $17,87 \pm 1,52$ ой ($P < 0,01$). I гуруҳдаги Функционал синф II гуруҳга ($1,13 \pm 0,08$, ($P < 0,001$)) нисбатан юқори ($2,15 \pm 0,09$) бўлиб, бу кўпроқ функционал бузилишни кўрсатади. ВАШ шкаласи бўйича оғриқ I гуруҳ беморларида сезиларли даражада юқори баҳоланди ($7,05 \pm 0,10$ қарши $3,77 \pm 0,32$, $P < 0,001$), DAS28 шкаласи бўйича касаллик фаоллиги ҳам яққолроқ намоён бўлди ($4,49 \pm 0,14$ қарши $2,26 \pm 0,14$, $P < 0,001$). Эрталабки қаратлик давомийлиги I гуруҳда $41,10 \pm 1,74$ дақиқага етди, II гуруҳда эса - атиги $2,50 \pm 1,04$ дақиқа ($P < 0,001$).

Расм 1. Таққосланган гуруҳлардаги беморларда асосий клиник кўрсаткичларнинг қиёсий таҳлили

Жадвал 1. РА билан оғриган беморларда нурли диагностика кўрсаткичлари ва асосий клиник белгиларнинг корреляцион матрицаси

p	УТТ			МРТ	
	синовиал суюқлик қалинлиги (мм)	синовиал қобик қалинлиги (мм)	рангли локуслар сони	синовиал суюқлик қалинлиги (мм)	синовиал қобик қалинлиги (мм)
Узоқ муддат (ой)	0,907	0,891	0,944	0,492	0,676
Функционал синф	0,772	0,793	0,890	0,267	0,570
ВAШ шкаласи	0,808	0,823	0,884	0,317	0,587
DAS28	0,841	0,854	0,967	0,350	0,637
Эрталабки қотишлар	0,863	0,870	0,944	0,439	0,645
Рентген босқичи	0,827	0,848	0,899	0,320	0,580

Ушбу маълумотлар ревматоид артрит билан оғриган беморларда бошқа этиологияли артритларга нисбатан касалликнинг оғирроқ клиник кечишини таъкидлайди.

1-жадвалда ревматоид артрит (РА) билан оғриган беморларда нурли диагностика (УТТ ва МРТ) кўрсаткичларининг асосий клиник белгилар билан боғлиқлигини тавсифловчи корреляция матрицаси маълумотлари келтирилган. УТТ маълумотларига кўра, синовиал суюқлик қалинлиги, синовиал қобик ва васкуляризация даражаси (ранг локуслари сони) касалликнинг давомийлиги (мос равишда $r=0,907, 0,891$ ва $0,944$), функционал синфи ($r= 0,772, 0,793$ ва $0,890$), ВАШ шкаласи бўйича баҳолаш ($r= 0,808, 0,823$ ва $0,884$), DAS28 ($r= 0,841, 0,854$ ва $0,967$), эрталабки қарахтлик давомийлиги ($r=0,863, 0,870$ ва $0,944$) ва рентгенологик босқич ($r=0,320$ Синовиал қобик васкуляризацияси ва клиник белгилар, айниқса DAS28 ($r=0,967$) ва эрталабки қарахтлик давомийлиги ($r=0,944$), ўртасида энг яққол боғлиқлик кузатилади, бу яллиғланишнинг оғирлигини баҳолашда васкуляризациянинг муҳимлигини кўрсатади. МРТ учун корреляциялар ҳам ижобий, аммо камроқ ифодаланган боғлиқликни кўрсатади.

Умуман олганда, ультратовуш РА билан оғриган беморларда МРТ билан солиштирганда нурли маълумотлар ва клиник белгилар ўртасида, айниқса, синовиал қобикнинг васкуляризациясига нисбатан кучлироқ боғлиқликни кўрсатади. Бу ультратовушнинг яллиғланиш ўзгаришларига нисбатан юқори сезувчанлиги билан боғлиқ бўлиши мумкин. Бироқ, иккала усул ҳам касалликнинг фаоллиги ва оғирлигини баҳолаш учун фойдали маълумотларни тақдим этиб, бир-бирини тўлдиради.

Гадқиқот натижалари. РА билан оғриган 1 гуруҳ беморлари ($n=82$) қўлланилган терапияга қараб 2 кичик гуруҳга бўлинди: IA кичик гуруҳга белгиланган протоколларга мувофиқ даволанган 41 бемор, IB кичик гуруҳга тасдиқланган протоколга мувофиқ даволанишга қўшимча равишда левилимб препаратини (қон зардобиди ИЛ-6 нинг юқори даражаси мавжуд бўлганда) ҳафтасига 162 мг дозада қабул қилиш давомийлиги - касалликнинг ремиссиясида 2 ҳафтада 1 мартагача камайди. Левилимабнинг клиник самарадорлигини ўрганиш учун РАнинг асосий клиник кўрсаткичлари ва лабораторий мезонлари 3, 6 ва 12 ойдан кейин қиёсий ўрганилди.

Шундай қилиб, эрталабки қарахтлик давомийлиги $28,3 \pm 1,0$ дақиқагача қисқарди ($P < 0,001$), IA кичик гуруҳида эса у $35,1 \pm 1,1$ дақиқани ташкил этди. ВАШ шкаласи бўйича оғриқни баҳолаш IB кичик гуруҳида $4,8 \pm 0,1$ баллга, IA кичик гуруҳида $6,1 \pm 0,2$ баллга камайди ($P < 0,001$). DAS28 IB кичик гуруҳида $3,1 \pm 0,1$ гача, IA кичик гуруҳида $3,8 \pm 0,2$ гача камайди ($P < 0,01$). Функционал синф даражаси ҳам IB да $2,0 \pm 0,1$ баллга нисбатан IA да $1,7 \pm 0,1$ баллгача яхшиланди ($P < 0,05$). Оғриқли бўғимлар сони IB кичик гуруҳида $7,8 \pm 0,3$ гача камайди ($P < 0,001$), шишган бўғимлар сони эса $6,4 \pm 0,2$ гача камайди ($P < 0,001$). Бундан ташқари, IB да даволашдан қониқиш ($7,5 \pm 0,3$ га қарши $8,4 \pm 0,3$ балл, $P < 0,05$) ва уйку сифатининг ($5,4 \pm 0,2$ га қарши $7,3 \pm 0,2$ балл, $P < 0,001$) юқори кўрсаткичлари қайд этилди, бу эса комбинацияланган ёндашувнинг юқори самарадорлигини кўрсатади.

Хулосалар. РАда қўл панжа бўғимларининг ультратовуш текшируви диагностик шкаласи ишлаб чиқилди ва жорий этилди, бу ташхиснинг аниқлигини ошириш ва касалликнинг фаоллик даражасини аниқлаш имконини берди. Диагностик самарадорлик и шкаласи бўйича баҳолаш ва касалликнинг давомийлиги ($p = 0,82$), Функционал синф ($p = 0,88$), ВАШ кўрсаткичлари ($p = 0,92$), касалликнинг фаоллик индекси DAS28 ($p = 0,85$) ва эрталабки қарахтлик давомийлиги ($p = 0,80$) ўртасида юқори кучдаги тўғридан тўғри корреляцион боғлиқлик билан тасдиқланди. Ишлаб чиқилган шкаланинг жорий қилиниши касалликнинг ўртача ва юқори фаоллиги бўлган беморлар орасида МРТдан фойдаланишни 40% га қисқартиришга имкон берди ва қиёсий диагностик аниқликни таъминлади.

Ревматоид артритнинг комплекс терапиясига левилимабни киритиш анъанавий терапияга нисбатан касалликнинг клиник кўрсаткичларининг сезиларли яхшиланишига олиб келди: эрталабки қарахтлик давомийлиги 50% га камайди, ВАШ шкаласи бўйича оғриқ баҳоси 2,0 га, DAS28 индекси 0,8 га камайди, оғриқли бўғимлар сони 42% га, шишган бўғимлар сони 44% га камайди ($P < 0,001$), ЭЧТ 56% га, РФ 76% га, яллиғланиш фаоллиги 76% га камайди. СРО - 42%, АТСРО - 2 марта, ЎНО-а - 43%, ИЛ-6 - 56% ($P < 0,01$; $P < 0,001$) ва нурли кўрсаткичлар: синовиал суюқлик қалинлигининг 1,3 мм га, синовиал қобикнинг 1,2 мм га, ультратовуш текшируви маълумотларига кўра қўл панжа бўғимларида ранг локуслари сонининг 0,7 га камайиши ($P < 0,001$).

Адабиётлар:

1. Аметова А.С. Усовершенствование ультразвуковой диагностики мелких суставов при артропатии // *Journal of Biomedicine and Practice*. – 2024. - vol. 9. issue 3. – с. 41-52
2. Ризаев Ж. А. и др. Значение коморбидных состояний в развитии хронической сердечной недостаточности у больных пожилого и старческого возраста // *Достижения науки и образования*. – 2022. – №. 1 (81). – С. 75-79.
3. Ametova A.S., Khodjibekova, Yu.M., Ziyadullaev, Sh.Kh. Ultrasound patterns indicating osteochondral changes in medium and small joints of the extremities vary among the primary types of arthropathy. // *Журнал биомедицины и практики*. – 2024. -№9(3). С. 280-290.
4. Gaybullaev Sh.O., Djurabekova A. T., & Khamidov O. A. (2023). Magnetic resonance imaging as a prediction tool for encephalitis in children. *Boffin Academy*, 1(1), 259–270.
5. Rizaev J. A., Maeda H., Khranova N. V. Plastic surgery for the defects in maxillofacial region after surgical resection of benign tumors // *Annals of Cancer Research and Therapy*. – 2019. – Т. 27. – №. 1. – С. 22-23.
6. Rizaev J. A., Ruzimurotova Y. S., Khaydarova G. A. The impact of social and health factors at work and at home on nurses'health // *Вестник магистратуры*. – 2022. – №. 2-1 (125). – С. 10-12.
7. Rizaev J. A., ugli Sattorov B. B., Nazarova N. S. Analysis of the scientific basis for organizing dental care for workers in contact with epoxy resin // *Журнал гуманитарных и естественных наук*. – 2024. – №. 15. – С. 280-283.

8. Rizaev J. A., Vohidov E. R., Nazarova N. S. The importance of the clinical picture and development of the condition of periodont tissue diseases in pregnant women //Central Asian Journal of Medicine. – 2024. – №. 2. – С. 85-90.
9. Rizaev J. A., Rizaev E. A., Akhmadaliev N. N. Current View of the Problem: A New Approach to Covid-19 Treatment //Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology. – 2020. – Т. 14. – №. 4.
10. Rizaev J. A., Bekmuratov L. R. Prevention of tissue resorption during immediate implant placement by using socket shield technique //Art of Medicine. International Medical Scientific Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 3.
11. Rizaev J. A., Kuliev O. A. Risk factors of anemia in children and prognosing of it //Электронный инновационный вестник. – 2018. – №. 4. – С. 62-65.
12. Schwarz S.T., Afzal M., Morgan P.S., et al. Nigrosome 1 visibility on susceptibility weighted imaging and its absence in Parkinson's disease. Mov Disord. 2014; 29(4): 554-559. doi:10.1002/mds.25639.
13. Vaillancourt D.E., Spraker M.B., Bohnen N.I., et al. Imaging biomarkers for Parkinson's disease: Progress and promise. J Parkinsons Dis. 2020; 10(2): 401-418. doi:10.3233/JPD-191834.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПТИМИЗИРОВАННЫХ МЕТОДОВ СОНОГРАФИИ И ЛЕЧЕНИЯ СУСТАВОВ КИСТЕЙ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ

Аметова А.С.

Резюме. В данном исследовании изучалась эффективность ультразвукового исследования и комплексной терапии суставов кисти у больных ревматоидным артритом. Результаты исследования показали, что оптимизированные методы сонографии обладают высокой точностью в определении активности заболевания и показали тесную корреляцию с клиническими показателями. Включение препарата Левилмаб в комплексную терапию значительно улучшило состояние больных, уменьшило симптомы заболевания и активность воспаления. Разработанная шкала ультразвукового исследования рекомендована в качестве важного инструмента в управлении заболеванием.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, ультразвуковое исследование, сонография, суставы кисти, левилмаб, комплексная терапия.